

BO'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING AMALIYOTDA QO'LLASH

Sharofutdinov Iqboljon Usmonjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7839498>

Annotasiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni akmeologik pozitsiyalarini shakllantirish orqali ularni o'quv jarayonidagi faolligini oshirishda, tanlagan kasbiga nisbatan mas'uliyat hissini uyg'otishga, jamiyadagi turli islohotlarni rivojlantirish to'g'risidagi fikr-mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so'z va iboralar: ijtimoiy-iqtisodiy, mustaqil ta'lim, zamonaviy dunyoqarash, ijtimoiy zarurat, raqamli iqtisodiyot, akmeologik pozitsiya, innovasion va raqamli, bozor iqtisodiyoti, Ta'lim va tarbiya, ilmiy-metodik.

Kirish. Yangi O'zbekistonning taraqqiyoti istiqbolini belgilash, rivojlangan jahon hamjamiyati mamlakatlari safidan munosib o'rin egallashga intilish yo'lidagi keng ko'lamlı islohotlarni amalga oshirish bilan kechmoqda. Jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribalarini o'rganish, mahalliy shart-sharoit, iqtisodiy va intellektual resurslarni inobatga olgan holda jamiyat hayotining barcha sohalarida tub islohotlarning amalga oshirilayotganligi yangidan-yangi yutuqlarga erishishni ta'minlamoqda. Zamonaviy talablar inobatga olingan holda, bo'lajak o'qituvchilarda kognitiv kompetentlikni rivojlantirishni muntazam takomillashtirib borish ishlarini tashkil etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.[1:140]

Jahon va milliy ta'lim tizimida ta'lim xodimlarining malakasini oshirish yuzasidan amalga oshirilayotgan ilmiy izlanishlarda bo'lajak pedagog kadrlarning yuksak kasbiy salohiyatiga alohida e'tibor qaratilib, bunda asosiy urg'u mutaxassislarining o'z kasbiga bo'lgan akmeologik kompetentligini oshirish, ijtimoiy faolligini intellektual axborot tizimlari orqali kengaytirish (e-learning konsepsiyasi), CIVIC xalqaro baholash dasturi (fuqarolik, siyosiy savodxonlik, vatanparvarlik, menejerlik darajasini o'stirish) asosida rahbar va pedagog kadrlarning umummadaniy kompetensiyalar ko'lamini prognozlashtirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Mazkur innovasion yo'nalishda bo'lajak pedagoglarning kompetensiyalar ko'lamining oshishi, integrallashuv jarayonlari ekvilibrsiyaga asoslangan ta'lim tizimi oldiga dolzarb masalalardan biri bo'lgan kadrlarning universal kompetensiyalarini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish, yuksak salohiyatli, moslashuvchan va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash vazifasini qo'ymoqda. Bunday ijtimoiy hodisa alohida dolzarblik kasb etib, ushbu tadqiqotlar tarkibida malaka oshirish jarayonida pedagoglarning didaktik, prognostik, shaxsiy, maxsus, akmeologik, umummadaniy va kasbiy kompetensiyalarining nazariy-metodologik asoslarini o'rganish, zamonaviy talablar asosida ularni takomillashtirish hamda ta'lim sifati va samaradorligining uyg'unligini ilmiy jihatdan asoslovchi takliflarni ishlab chiqish, malaka oshirish ta'lim sifatini baholash tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan mazkur masalalar tadqiqiga bag'ishlangan dissertasiya mavzusi dolzarb hisoblanadi.[2:]

Adabiyotlar tahlili va metodologiya (литература и методология /Methods). Jahonda mutaxassislarining kompetentligini rivojlantirish orqali ta'lim muassasalari faoliyatining sifati va raqobatbardoshligini ta'minlash zamonaviy tendensiyalardan biri hisoblanadi. BMT Bosh Assambleyasining 70 yillik yubiley sessiyasida qabul qilingan "Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs)" hamda "Yevropa oliy ta'lim makoni» (EHEA) konsepsiyalari mazmunida

“kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirishda kompetensiyalarga asoslangan ta’lim (competence-based learning) modelini joriy etish, ta’limni insonparvarlashtirish asosida kasbiy malakalarni uzluksiz rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish” strategik yo’nalishlardan biri sifatida belgilandi. Bu esa kasbiy kompetensiyalar barobarida bo’lajak pedagoglarning umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilg’or xorijiy tajribalarini boshqaruv va ta’lim jarayoniga integrasiyalashuvini ta’minlaydi.[3:148]

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar: shaxsga yo’naltirilgan, kompetensiyaviy, akmeologik ta’limni o’zaro integrasiyalash, ularning kesishuvchi nuqtalarini topish va ta’lim jarayonida aralash holda qo’llash ta’lim sifatini, xususan, adabiy ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur ilmiy farazning to’g’riligini quyidagi omillar bilan asoslash mumkin:

1. Pedagogik sohadagi yetakchi hisoblangan kognitiv, shaxsiy, madaniy va kompetenlik paradigmlarini ta’lim amaliyotida qo’llash alohida bitta fan yoki dars mashg’ulotida zamonaviy pedagogik yondashuvlarni o’zaro integrasiyalashgan holda qo’llashni taqozo qiladi.

2. Ta’limni axborotlashtirish sharoitida ta’limni rivojlantirishning istiqbolini belgilash va strategik qarorlar qabul qilishda mazkur paradigmalarning barchasini hisobga olish lozim, zero ular muayyan tizim bo’lib, butunning qismlari sifatida namoyon bo’ladi.

3. Ta’lim oluvchini ta’lim jarayonining markaziga qo’yish, uning ta’lim olishi uchun zarur bo’lgan barcha sharoitlarni hozirlash (shaxsga yo’naltirilgan yondashuv), ulardagi iqtidor xususiyatlarini aniqlash va rivojlantirish (akmeologik yondashuv), ta’lim kompetensiyalarini shakllantirish (kompetensiyaviy yondashuv) kabi masalalarni mazkur yondashuvlarning hech biri inkor qilmaydi, aksincha, qo’llab-quvvatlaydi.

4. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar o’zaro bir-birini inkor qilmaydi, aksincha, ular bir-birini to’ldirish xususiyatiga ega.

5. Interfaol metodlar zamonaviy pedagogik yondashuvlar uchun umumiy xususiyatga ega bo’lib, ularni o’zaro bog’lash, uzviylik va aloqadorligini ta’minlashga xizmat qiladi.[4:840-847]

Bo’lajak o’qituvchining akmeologik faoliyati quyidagi mantiqiy aniqlangan harakatlardan iborat:

-pedagogik professionallikning dastlabki holatini muammoli tahlil qilish, shaxs va faoliyatning hozirgi professionallik darajasida o’z-o’zini tashxislash;

-shaxsiy akmeologik loyihani ishlab chiqish (konseptualizasiya, texnologizasiya va resurslar bilan ta’minlash);

-kasbiy sohadagi mavjud va yoki yuzaga keladigan vaziyatdan kelib chiqadigan mulohazalar asosida shaxsiy va kasbiy rivojlanishni doimiy ravishda qayta loyihalash (tuzatish);

-kasbiy va pedagogik faoliyatning afzalliklari va kamchiliklari haqida mulohaza yuritish.

Akmeologik faoliyat – bu talabaning kasbiy rivojlanish sub’yekti sifatida yuqori darajadagi professionallikka, o’z resurslarini to’liq ochib berishga, ijtimoiy va individual rivojlanishning ushbu bosqichida mumkin bo’lgan maksimal darajaga erishishga ongli va barqaror intilishi. Akmeologik faoliyat talabaning kasbiy rivojlanish sub’yekti sifatida yuqori professionallik darajasiga yerishish uchun ongli va barqaror intilishini nazarda tutadi.

Akmeologik faoliyatni o’quv amaliyotida amalga oshirish akmeologik ko’nikmalar tizimi orqali amalga oshiriladi. Akmeologik ko’nikmalarining asosiy guruhlari sifatida quyidagilarni ajratish kerak:

- kvazi-kasbiy faoliyat holatini tahlil qilish, tekshirish qobiliyati;
- akmeogrammani bashorat qilish va loyihalash qobiliyati;
- akmeogrammani amalga oshirish va aks ettirish qobiliyati.

Akmeologik faoliyatning bosh vazifasi loyihaga asoslangan yondashuv (loyiha asosida) asosida amalga oshirilishi kerak bo'lgan akmeogrammalarni ishlab chiqishdir.

O'qituvchining akmeogrammasi – bu uning professionallik cho'qqilariga ko'tarilishining individual "trayektoriyasi", professionallikning bir darajasidan boshqasiga, yuqori darajaga o'tish dasturi aks ettirilgan hujjat. O'qituvchining akmeogrammasi o'qituvchini professionallikka targ'ib qilish, o'qituvchi tomonidan uning kasbiy "akme" sig'a erishish vositasi, shuningdek, bu harakat ustidan o'zini o'zi boshqarish vositasidir.

O'qituvchining akmeogrammasi o'qituvchining professiogrammasi bilan bog'liq bo'lishi kerak. Professiogramma mutaxassisning kasbiy faoliyati va shaxsiyatiga qo'yiladigan ijtimoiy talablarni aks ettiradi. Professiogramma ijtimoiy jihatdan tasdiqlangan kasbiy vazifalar, kasbiy texnika va texnologiyalar ro'yxatini, shuningdek, ushbu kasb uchun maqbul bo'lgan mutaxassisning shaxsiy fazilatlarini ro'yxatini aks ettiradi.

Adabiyotlarda o'qituvchi professiogrammasining bir qancha variantlari tasvirlangan (A.K.Markova, V.A.Slastenin, L.F.Spirin va boshqalar). O'qituvchining professiogrammasi kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish xususiyatlarini, ijtimoiy maqbul natijaga erishish talablarini ochib beradi. Akmeogramma o'qituvchining kasbiy mahoratining yuqori darajalariga ko'tarilish yo'llarini ochib beradi. Shuning uchun akmeogramma o'z tarkibiga o'qituvchining malakasini oshirish vazifalarini kiritishi mumkin. Masalan, o'qituvchining yangi usullarini o'zlashtirish, o'zining individual uslubini rivojlantirish va boshqalar.[5:28]

Natijalar (Результаты/Results).Bo'lajak o'qituvchi shaxsining ijodkorligi va ijodiy salohiyatini rivojlantirishda, bo'lajak o'qituvchi tomonidan o'z shaxsiyatini o'rganish jarayonida namoyon bo'lishi va amalga oshirilishiga e'tibor qaratilishida ifodalangan akmeologik faoliyatning ijodiy tomoni alohida ahamiyatga ega. Uning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini loyihalash, kasbiy "akme"ning maqbul yutug'iga olib keladigan, shuningdek, bo'lajak o'qituvchining individual faoliyat uslubini shakllantirish eng samarali muvofiqlashtirishni izlash pedagogik faoliyat talablari bilan ifodalangan shaxsiy xususiyatlardir.

Bo'lajak o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatini amalga oshirishi uchun quyidagi shaxsiy sifatlar zarur: ijodkorlik, texnik fikr yuritish, o'z kuchiga ishonish, o'z kasb mahoratini tinmay oshirib borish, jarayonlarni emosional-qat'iylik bilan boshqara bilish, kasbiy kompetensiyaning yuzaga chiqishi natijalari shular jumlasidandir.

M.M.Kashapov inson yosh davrlarida psixik va kasbiy rivojlanish bosqichlarini quyidagicha bosqichlarga ajratgan:

I. Kasbgacha bo'lgan rivojlanish.

- 1.1. O'yindan oldingi rivojlanish (3yoshgacha);
- 1.2. O'yin bosqichi (maktabgacha bolalik 3-7 yoshgacha);
- 1.3. O'quv faoliyatini o'zlashtirish bosqichi (7-8 dan 11-12 gacha bo'lgan yosh).

II. Kasb tanlash davridagi rivojlanish.

- 2.1. Optasiya bosqichi (hayotga ongli tayyorgarlik, mehnat, kasb yo'lini rejalashtirish, kasb tanlash davri 13-13 dan 14-18 yoshgacha).

III. Kasbiy tayyorgarlik va kelgusi kasbiy mahoratga erishish davridagi rivojlanish.

- 3.1. Kasbiyta'limbosqichi (15-19 danyoki 16-23 yosh);
- 3.2. Kasbiymoslashuvbosqichi (17-21 dan 24-27 yoshgacha);
- 3.3. Kasbiy mahoratning rivojlanish bosqichi (21-27 dan 45-50 yoshgacha);
- 3.4. Kasbiy mahoratni namoyish etish davri (46-50 yoshdan 60-65 yoshgacha);
- 3.5. Sustlashish bosqichi (61-65 yosh).[6:688]

Muhokama (Обсуждение/Discussion). Akmeologiyada odam o'zining faoliyat holatida ko'rib chiqiladi. Aktyorlik, shaxs tizim sifatida "mos keladi" (B.G.Ananyev) boshqa tizimlarga – umuman hayot, faoliyat, aloqa, bilish. Shuning uchun shaxsning faoliyati belgilangan tizimlarning har birining sifati va mezonlariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

Jamiyat tomonidan o'z ijrochisiga taqdim etilgan faoliyat, sub'yektning sifati yangi, o'zgartirilgan shaxs sifati sifatida paydo bo'ladi, bu nafaqat qobiliyatlar, maqsadlar va uning ehtiyojlariga muvofiqligini, balki uning aqliy tashkilotining butun tizimini to'liq qayta qurishni anglatadi.

Faoliyat predmeti tashqi va ichki belgilanishlar, zarurat va erkinlik, tartibga solish, me'yorlashtirish, standartlashtirish va individuallashtirish nisbatlarini topadi. Sub'yektning vazifasi bu qarama-qarshilikni hozirgi faoliyatda va insonning butun faol kasbiy hayotida hal qilishdir.

Faoliyat predmeti prinsipi asosida akmeologiya, bir tomondan, ijodkorlik uchun shart bo'lgan hayotning turli sohalarida eng to'liq va qoniqarli o'zini namoyon qilish yo'llarini ochib beradi. Boshqa tomondan, bu tamoyil turli mutaxassisliklar vakillarining eng yuqori ijtimoiy va kasbiy samaradorligini ta'minlashga imkon beradi.

Hayot va faoliyat mavzusining prinsipi tarixiy, nazariy va mantiqiy jihatdan akmeologiya uchun aniq va asosiydir.

Zamonaviy ta'lim muassasasi uchun akmeologik yondashuv bugungi kunda kelajakli va istiqbolli bo'lib, uning mohiyati shundan iboratki, yuqori marralarga erishishga ta'sir etish mumkin bo'lishi uchun sub'yektga kompleks tekshiruv o'tkazilishi va yaxlitligini qayta tiklashi, yetuklikka erishishga o'tishda, uning individ, shaxs va sub'yekt sifatida-faoliyat xarakteristikasi barcha o'zaro aloqadorliklar va vujudga keltiruvchi sabablar bilan birgalikda o'rganiladi. Bu ta'limdagi innovasion yondashuvlardan biri bo'lib, o'quvchi o'z, shaxsiy akmesini aniqlab olishi uchun unda o'sha tanlagan ixtisosligiga nisbatan kuchli undovchi motivlar, hayotda esa muvaffaqiyatlarga erishish motivi yoki yutuqlarga erishish ehtiyoji kuchli rivojlanadi. O'quvchini kasbiy faoliyatga tayyorlashda, undagi shaxsiy sifatlar va fazilatlarini, uning individual qiyofasida namoyon bo'ladi.

Xulosa. Ilg'or innovasion yondashuvlarni ta'limga tatbiq etish tizimdagi eng dolzarb muammolardan biri bo'lib turibdi. Bu sohaning innovasion muhiti va uning shakllarini takomillashtirishni, innovasion markazlar faoliyatini yaxshilashni taqozo qiladi. Buning uchun tizimdagi texnologik jarayonlar va ob'yektiv qonuniyatlarni taraqqiyot nuqtai nazaridan tahlil qilish lozim. Ta'lim tizimidagi innovasiyalar bilimlar va orttirilgan tajribalar integrasiyalashuvining hosilasi bo'lib, u fan, ta'lim va ishlab chiqarish jarayonlarida o'z in'ikosini topadi. Bu esa tizimda samaradorlikka asos bo'luvchi yangilikni sohaga tatbiq qilishni nazarda tutadi. Innovasion jarayonlar aniq faoliyat turini tashkil qilish, boshqarish, soha mutaxassislarining umumiy saviyasi va qiziqishlari, hatto millatning mentaliteti,

davlatning mazkur sohada olib borayotgan siyosati, fan-ta'lim yutuqlari va ta'lim tizimi salohiyati kabi bir qancha omillarga bog'liq ravishda kechadi.

References:

1. Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. – Гамбург, 2011. URL:<http://ru.iite.unesco.org/publications/3214694>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 28.04.2020 йилдаги ПҚ-4699-сон. <https://lex.uz/docs/4800657>
3. Хакимова М.Ф. Ахборот таълим муҳитида инновация ва рақамли технологияларнинг жорий этилиши. Yangi O'zbekistonda pedagogika fanini innovatsion rivojlantirish istiqbollari: nazariya va amaliyot. Scientific Library of Uzbekistan. – Б. 149-153. www.ares.uz
4. Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари. – Тошкент, 2019. – Б. 117.
5. Karimov I.A. Vatan sajdagob kabi muqaddasdir. Т.3. — Т.: «O'zbekiston», 1996. – В. 34.
6. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. Высшее образование. – 2003. – № 5. – С. 34–42.
7. Tillayeva G.H. Ijtimoiy muhit va yoshlar tarbiyasi. — Т.: Falsafa va huquq instituti, 2009. – В. 149.
8. Shayxova X.A. Ma'naviyat – kamolot ko'zgusi. — Т.: G 'afur G 'ulom nomidagi NMIU, 2009. – В. 115.
9. <https://uza.uz/uz/posts/Тараққиётга илм-фан ва салоҳиятли кадрлар билан эришилади>.
10. Личностное развитие: учебное пособие / сост. Э.Н. Янова ; Донской ГАУ. – Персиановский : Донской ГАУ, 2019. – 156 с.
11. Каримова В.М. Ижтимоий психология асослари. – Т.: “Ўқитувчи”, 1994. – Б. 98.